

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(3): 01-pg, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

Remoção ultrassônica de instrumento endodôntico fraturado no terço médio de incisivo lateral superior: relato de caso clínico

Ultrasonic removal of a fractured endodontic instrument in the middle third of a maxillary lateral incisor: case report

Eliminación mediante ultrasonidos de un instrumento endodóntico fraturado en el tercio medio de un incisivo lateral superior: presentación de un caso clínico

Recebimento do original: 22/5/2026

Aceitação para publicação: 12/6/2026

DOI: 10.5281/zenodo.20820320

Caio Paulino Laporta

Mestre, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: caio.laporta@gmail.com

Matheus Rigo Ribeiro

Mestre, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil.

E-mail: matheus.rigo.ribeiro@gmail.com

Soraya Viana Gadelha

Mestra, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: soraya.gadelha@gmail.com

Helder Massaro

Doutor, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: hrmassaro@uol.com.br

Marianne Coelho

Especialização, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil.

E-mail: coelho.marianne@gmail.com

Mariana de Oliveira Carvalho

Especialização, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil.

E-mail: mareoc1801@gmail.com

Fernando Ramos Aquino

Especialização, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil.
E-mail: drfernandoramos@gmail.com

Elcio Magdalena Giovani

Doutor, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: elciomg@unip.br

Leni Hamaoka

Doutora, Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: lenihama@uol.com.br

Resumo

Introdução: A fratura de instrumentos endodônticos é uma intercorrência clínica que pode comprometer a desinfecção do sistema de canais radiculares e influenciar negativamente o prognóstico do tratamento. A remoção desses fragmentos representa um desafio técnico, dependendo de fatores anatômicos e operatórios. **Objetivo:** Relatar a abordagem clínica para remoção de um instrumento endodôntico fraturado localizado no terço médio do canal radicular do elemento 22, utilizando técnica ultrassônica, seguida da conclusão do tratamento endodôntico. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino compareceu com dor e edema na região do elemento 22, após tratamento endodôntico prévio não concluído. O exame radiográfico evidenciou uma lima nº 08 fraturada no terço médio do canal. A remoção foi realizada com inserto ultrassônico (IF1), após confecção de canaleta ao redor do fragmento. Posteriormente, realizou-se preparo químico-mecânico com sistema reciprocante (Reciproc® 25.08), seguido de obturação e restauração definitiva. **Resultados:** Observou-se regressão completa da dor e do edema, indicando resposta clínica favorável. **Conclusão:** A técnica ultrassônica mostrou-se eficaz e conservadora na remoção de instrumento fraturado em região de acesso favorável, contribuindo para o sucesso do tratamento endodôntico.

Palavras-chave: Endodontia; Instrumento Fraturado; Ultrassom; Sistema Reciprocante; Relato de Caso.

Abstract

Introduction: Endodontic instrument fracture is a clinical complication that can compromise root canal system disinfection and negatively influence the treatment prognosis. Removing these fragments poses a technical challenge, depending on anatomical and operative factors. **Objective:** To report the clinical approach for removing a fractured endodontic instrument located in the middle third of the root canal of tooth 22, using an ultrasonic technique, followed by the completion of endodontic treatment. **Case Report:** A female patient presented with pain and swelling in the region of tooth 22 following an incomplete prior endodontic treatment. Radiographic examination revealed a fractured size 08 file in the middle third of the canal. Removal was performed using an ultrasonic tip (IF1) after creating a groove around the fragment. Subsequently, chemomechanical preparation was carried out using a reciprocating system

(Reciproc® 25.08), followed by obturation and definitive restoration. Results: Complete resolution of pain and swelling was observed, indicating a favorable clinical response. Conclusion: The ultrasonic technique proved effective and conservative for removing a fractured instrument in a region with favorable access, contributing to the success of the endodontic treatment.

Keywords: Endodontics; Fractured Instrument; Ultrasound; Reciprocating System; Case Report.

Resumen

Introducción: La fractura de instrumentos endodóncicos es una complicación clínica que puede comprometer la desinfección del sistema de conductos radiculares e influir negativamente en el pronóstico del tratamiento. La eliminación de estos fragmentos representa un desafío técnico que depende de factores anatómicos y operatorios. **Objetivo:** Describir el abordaje clínico para la eliminación de un instrumento endodóncico fracturado situado en el tercio medio del conducto radicular del diente 22, empleando una técnica ultrasónica, seguida de la finalización del tratamiento endodóncico. **Reporte de caso:** Una paciente acudió a consulta presentando dolor e inflamación en la zona del diente 22 tras un tratamiento endodóncico previo incompleto. El examen radiográfico reveló la presencia de una lima fracturada (tamaño 08) en el tercio medio del conducto. La eliminación se realizó utilizando una punta ultrasónica (IF1) tras crear un surco alrededor del fragmento. Posteriormente, se llevó a cabo la preparación quimiomecánica mediante un sistema reciprocante (Reciproc® 25.08), seguida de la obturación y la restauración definitiva. **Resultados:** Se observó la resolución completa del dolor y la inflamación, lo que indicó una respuesta clínica favorable. **Conclusión:** La técnica ultrasónica resultó eficaz y conservadora para la eliminación de un instrumento fracturado en una zona de acceso favorable, contribuyendo al éxito del tratamiento endodóncico.

Palabras clave: Endodoncia; Instrumento Fracturado; Ultrasonido; Sistema Reciprocante; Reporte de Caso.

1. INTRODUÇÃO

A fratura de instrumentos endodônticos durante o preparo químico-mecânico dos canais radiculares representa uma das intercorrências mais desafiadoras na prática clínica contemporânea. Embora os avanços tecnológicos, especialmente com o desenvolvimento de instrumentos de níquel-titânio (NiTi), tenham proporcionado maior eficiência e previsibilidade ao tratamento endodôntico, tais

instrumentos permanecem suscetíveis à falha estrutural, muitas vezes de forma inesperada e sem sinais prévios de deformação plástica.

Os mecanismos de fratura estão relacionados principalmente à fadiga cíclica e à fratura torsional. A fadiga cíclica ocorre em canais curvos, onde o instrumento sofre tensões repetitivas de compressão e tração, enquanto a fratura torsional ocorre quando a ponta do instrumento se prende no canal enquanto o restante continua em rotação. Fatores como anatomia radicular complexa, curvatura acentuada, calcificações, número de reutilizações e técnica operatória influenciam diretamente esse risco.

A presença de um fragmento metálico no interior do canal pode comprometer significativamente a desinfecção do sistema de canais radiculares, especialmente quando impede o acesso à região apical. Isso favorece a persistência de microrganismos, mantendo ou perpetuando processos inflamatórios periapicais e reduzindo as taxas de sucesso do tratamento.

Do ponto de vista clínico, três abordagens principais podem ser adotadas: remoção do fragmento, bypass (ultrapassagem) ou manutenção do instrumento no interior do canal. A escolha da estratégia deve ser individualizada, levando em consideração fatores como: localização do fragmento (terço cervical, médio ou apical), presença de infecção, estágio do tratamento e risco de enfraquecimento estrutural do dente.

Atualmente, a remoção de instrumentos fraturados com auxílio de ultrassom, especialmente quando associada à magnificação (lupas ou microscópio operatório), é considerada a abordagem mais conservadora e previsível para fragmentos localizados nos terços cervical e médio. Essa técnica permite a criação de uma canaleta ao redor do fragmento, promovendo sua liberação por vibração, com mínima remoção de dentina.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo relatar e discutir a abordagem clínica de remoção ultrassônica de um instrumento fraturado no

terço médio do canal radicular, destacando os aspectos técnicos, biológicos e prognósticos envolvidos.

2. OBJETIVO

Descrever detalhadamente a remoção de um instrumento endodôntico fraturado no terço médio do canal radicular do elemento 22, utilizando técnica ultrassônica, bem como a condução do tratamento endodôntico subsequente e sua evolução clínica.

3. RELATO DE CASO CLÍNICO

Paciente do sexo feminino compareceu ao consultório odontológico com queixa principal de dor espontânea, de intensidade moderada, associada a aumento de volume (edema) na região anterior da maxila, envolvendo o elemento 22. Durante a anamnese, relatou ter iniciado tratamento endodôntico previamente em outro serviço, sem conclusão, negando histórico de doenças sistêmicas relevantes, alergias medicamentosas ou uso contínuo de fármacos.

Ao exame clínico intraoral, observou-se edema localizado na região vestibular do elemento 22, associado à sensibilidade à palpação e resposta positiva ao teste de percussão vertical, sem presença de mobilidade dentária significativa. Os tecidos periodontais adjacentes apresentavam-se dentro dos padrões de normalidade. A radiografia periapical inicial evidenciou a presença de um instrumento endodôntico fraturado (lima nº 08) localizado no terço médio do canal radicular do elemento 22, associado a imagem sugestiva de rarefação periapical (Figura 1. Radiografia periapical inicial evidenciando instrumento fraturado no terço médio do elemento 22.)

Diante dos achados clínicos e radiográficos, estabeleceu-se o diagnóstico de periodontite apical sintomática associada à presença de instrumento fraturado

intra canal, sendo proposto como plano de tratamento a remoção do fragmento fraturado, seguida da finalização do tratamento endodôntico, considerando a localização favorável do instrumento no terço médio do canal radicular.

O procedimento foi realizado sob isolamento absoluto com dique de borracha, seguido de refinamento do acesso coronário para obtenção de acesso retilíneo ao canal radicular, favorecendo a visualização e manipulação do fragmento.

Inicialmente, realizou-se irrigação com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, com o objetivo de promover limpeza do canal e melhor visualização do fragmento. Em seguida, com auxílio de inserto ultrassônico (E18), foi confeccionada uma canaleta ao redor do fragmento metálico, promovendo sua exposição progressiva (Figura 2. Confeção de canaleta ultrassônica ao redor do fragmento metálico.). A ativação ultrassônica foi realizada de forma controlada e intermitente, sob irrigação constante, visando evitar aquecimento excessivo e minimizar o desgaste dentinário. A vibração ultrassônica promoveu micro deslocamentos do fragmento, permitindo sua mobilização e remoção completa, sem ocorrência de intercorrências clínicas, sendo confirmada radiograficamente a ausência do fragmento no interior do canal (Figura 3).

Após a remoção do instrumento fraturado, realizou-se a odontometria com auxílio de localizador apical eletrônico (Gnatus®), sendo posteriormente confirmada por radiografia periapical (Figura 4). O preparo químico-mecânico foi conduzido utilizando sistema recíprocante (Reciproc® 25.08), respeitando a anatomia do canal radicular e associado à irrigação abundante com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Ao final, foi realizada irrigação com EDTA a 17% por aproximadamente 1 minuto, visando a remoção da smear layer, seguida de irrigação final com hipoclorito de sódio.

Após a secagem do canal com cones de papel absorvente estéreis, procedeu-se à prova do cone principal, confirmada radiograficamente (Figura 5), seguida da obturação do sistema de canais radiculares por técnica convencional com cones de guta-percha e cimento endodôntico, garantindo adequado selamento. O

elemento dentário foi restaurado definitivamente, restabelecendo função e estética, sendo realizada radiografia final para verificação do selamento obturador (Figura 6).

Figura 1

Rx Inicial

Figura 2

Canaleta Inicial

Figura 3

Remoção do fragmento

Figura 4

Confirmações da odontometria

Figura 5

Provas do cone principal Inicial

Figura 6

Rx final Inicial

No acompanhamento clínico pós-operatório, observou-se regressão completa do edema e ausência de sintomatologia dolorosa, evidenciando evolução clínica favorável, sem sinais de complicações.

4. DISCUSSÃO

A presença de instrumento fraturado no sistema de canais radiculares representa um fator potencialmente limitante para o sucesso do tratamento

endodôntico, sobretudo em casos em que há infecção ativa. A literatura sugere que o impacto do fragmento no prognóstico está diretamente relacionado à sua capacidade de impedir a adequada desinfecção do canal.

No presente caso, a decisão pela remoção do fragmento foi fundamentada na presença de sinais clínicos de inflamação (dor e edema), associados à localização do instrumento no terço médio, o que aumenta significativamente a previsibilidade do procedimento. Estudos conduzidos por Plotino G *et al.* demonstram que a taxa de sucesso na remoção de fragmentos é substancialmente maior quando estes se encontram em regiões mais acessíveis do canal radicular.

A técnica ultrassônica empregada mostrou-se eficaz, corroborando os achados de Souter NJ e Messer, que descrevem a vibração ultrassônica como um mecanismo capaz de promover micro deslocamentos do fragmento, facilitando sua remoção sem necessidade de aplicação de forças excessivas.

Um aspecto crítico a ser considerado durante a remoção é a preservação da estrutura dentinária. A remoção excessiva de dentina pode comprometer a resistência radicular, aumentando o risco de fratura vertical, uma complicação de prognóstico desfavorável. Nesse sentido, a técnica ultrassônica apresenta vantagem significativa em relação a métodos mecânicos mais invasivos, por permitir maior controle e seletividade na remoção de tecido.

Outro ponto relevante é o uso de irrigação constante durante a ativação ultrassônica, com o objetivo de evitar o aumento de temperatura, que pode causar danos aos tecidos periodontais adjacentes.

Após a remoção do fragmento, a continuidade do preparo químico-mecânico é fundamental para o sucesso do tratamento. A utilização de sistema reciprocante, conforme descrito por Yared G, contribui para a redução do estresse torsional sobre o instrumento, diminuindo o risco de novas fraturas e proporcionando maior segurança clínica.

A evolução favorável observada no presente caso, com regressão dos sinais e sintomas, reforça a importância de uma abordagem baseada em evidência científica, aliada à execução técnica adequada.

Por fim, destaca-se que a decisão de remover ou não um instrumento fraturado deve ser sempre ponderada, considerando o equilíbrio entre benefício clínico e risco estrutural, sendo a experiência do operador um fator determinante para o sucesso do procedimento.

5. APLICAÇÃO CLÍNICA

A utilização de insertos ultrassônicos para remoção de instrumentos endodônticos fraturados mostra-se uma alternativa conservadora e previsível, especialmente em casos de fragmentos localizados nos terços cervical e médio do canal radicular. A adequada visualização do campo operatório, associada à irrigação constante e ao desgaste dentinário controlado, contribui para maior segurança clínica, preservação estrutural do elemento dentário e continuidade do tratamento endodôntico com prognóstico favorável.

6. CONCLUSÃO

A remoção de instrumentos endodônticos fraturados por meio de ultrassom é uma abordagem previsível e eficaz, especialmente quando o fragmento se encontra em regiões de fácil acesso.

O sucesso do tratamento depende da adequada indicação da técnica, do domínio clínico do operador e da utilização de protocolos baseados em evidência científica.

7. REFERÊNCIAS

- Plotino G, Pameijer CH, Grande NM, Somma F. Ultrasonics in endodontics: a review of the literature. *J Endod.* 2007;33(2):81–95. doi:10.1016/j.joen.2006.10.008
- Souter NJ, Messer HH. Complications associated with fractured file removal using an ultrasonic technique. *J Endod.* 2005;31(6):450–452. doi:10.1097/01.don.0000148148.63390.90
- Yared G. Canal preparation using only one NiTi rotary instrument: preliminary observations. *Int Endod J.* 2008;41(4):339–344. doi:10.1111/j.1365-2591.2007.01351.x
- Shen Y, Zhou HM, Zheng YF, Campbell L, Peng B, Haapasalo M. Metallurgical characterization of controlled memory wire nickel-titanium rotary instruments. *J Endod.* 2011;37(11):1566–1571. doi:10.1016/j.joen.2011.08.005
- Madarati AA, Hunter MJ, Dummer PMH. Management of intracanal separated instruments. *J Endod.* 2013;39(5):569–581. doi:10.1016/j.joen.2012.12.035
- Hülsmann M. Methods for removing metal obstructions from the root canal. *Endod Dent Traumatol.* 1993;9(6):223–237. doi:10.1111/j.1600-9657.1993.tb00322.x
- Nevarés G, Cunha RS, Zuolo ML, Bueno CE. Success rates for removing or bypassing fractured instruments: a prospective clinical study. *J Endod.* 2012;38(4):442–444. doi:10.1016/j.joen.2011.12.011
- Ward JR, Parashos P, Messer HH. Evaluation of an ultrasonic technique to remove fractured rotary nickel-titanium endodontic instruments from root canals. *J Endod.* 2003;29(11):764–767. doi:10.1097/00004770-200311000-00011
- Fan Y, *et al.* Expert consensus on management of instrument separation in endodontics. *Int J Oral Sci.* 2025. doi:10.1038/s41368-025-00372-w
- Aminsobhani M, Hashemi N, Hamidzadeh F, Sarraf P. Broken instrument removal methods with a minireview. *Case Rep Dent.* 2024;2024:9665987. doi:10.1155/2024/9665987

Terauchi Y, Sexton C, Bakland LK, *et al.* Factors affecting removal time of separated instruments. *J Endod.* 2021;47(8):1245–1252. doi:10.1016/j.joen.2021.04.018

Dioguardi M, Guerra C, Zhurakivska K, *et al.* Endodontic surgery for separated instrument removal: a systematic review. *Dent J (Basel).* 2025;13(10):449. doi:10.3390/dj13100449